

EARTH SCIENCES

GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL RESEARCH OF CENTRAL KAZAKHSTAN FOR GEOARCHEOLOGICAL PURPOSES

Акрпамбетова К.М.,

*Candidate of Geographical Sciences,
Buketov University, Karaganda, Kazakhstan*

Кадирбаева Д.А.,

*Candidate of Pedagogical Sciences,
Buketov University, Karaganda, Kazakhstan*

Абиева Г.В.

*Master of Science,
Buketov University, Karaganda, Kazakhstan*

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА ДЛЯ ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Акпамбетова К.М.,

*кандидат географических наук,
НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова», Караганда, Казахстан*

Кадирбаева Д.А.,

*кандидат педагогических наук,
НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова», Караганда, Казахстан*

Абиева Г.В.

*Магистр естественных наук,
НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова», Караганда, Казахстан*

Abstract

Central Kazakhstan is a special archaeological region of the republic. Studies of its ancient monuments play an important role in the archeology of Kazakhstan and steppe Eurasia. There are settlements and burial grounds, ore mines, cult and ritual objects. Research materials are annually replenished with new discoveries and facts, new scientific hypotheses, opinions.

Аннотация

Центральный Казахстан — особый в археологическом отношении регион республики. Исследования его древних памятников играют важную роль в археологии Казахстана и степной Евразии. Здесь находятся поселения и могильники, рудные выработки, культовые и ритуальные объекты. Материалы исследования ежегодно пополняются новыми открытиями и фактами, новыми научными гипотезами, мнениями.

Keywords: Central Kazakhstan, archaeology, ancient monuments, geology, geomorphology.

Ключевые слова: Центральный Казахстан, археология, древние памятники, геология, геоморфология.

Введение. Территория Центрального Казахстана, соответствующая в геологическом отношении выступу складчато-глыбового палеозойского и допалеозойского субстрата, а в рельефе представляющая собой переходный тип от горной области к равнине, издавна выделялась в самостоятельную таксономическую единицу (Берг, 1913). Некоторые исследователи (Петрушевский, 1954) рассматривают его как Казахский щит эпигерцинской Урало-Сибирской платформы. Он находится в обрамлении структур планетарного значения: на западе — уральских, на востоке — алтай-саянских, на юге — тьяншанских, на севере — погребённых структур Западной Сибири. В центральной и западной части

Казахского щита встречаются только континентальные отложения верхнемелового возраста. Сюда относятся районы Тенизской впадины и Карагандинский. Для мезо-кайнозоя его следует рассматривать как единое структурное сооружение, как антиклинальный эквивалент прилежащих крупных синеклиз — Иртышской, Тургайской и Чуйской. Верхнемеловые отложения аллювиального происхождения обнаружены в восточной части Тенизской впадины в бассейне реки Куланотпес. Останец верхнемеловых конгломератов и песчаников имеется на поверхности пенеплена. В верховьях реки Нура в районе г. Темиртау находится эрозионно-карстовая воронка, выполненная в средней части

пёстроцветными глинами, которые по данным спорово-пыльцевого анализа отнесены к турону. В спорово-пыльцевом комплексе преобладают споры верхнемеловых папоротников и разнообразная пыльца хвойных кедров и сосновых, а также пыльца голосеменных, характерных для верхнего мела.

К северу и югу от г. Астаны встречаются погребённые эрозионно-карстовые ложбины, сложенные отложениями верхнего мела, представленные серыми глинами с углистыми прослойками. По своему генезису глины с углистыми прослойками являются озёрно-болотными. Мощность отложений в пределах 20-40 м.

Материалы и методы исследования. В пределах Казахского щита преобладают денудационные равнины, на фоне которых выделяются массивы островных гор. Его называют горно-островной денудационной равниной (Герасимов И.П., 1946) или нагорьем (Петрушевский Б.А.). Общая приподнятость и преобладание в рельефе абсолютных высот более 200 м составляют характерную особенность орографии Казахского щита. Отличительной чертой рельефа является монолитность, относительно слабое развитие крупных внутренних впадин. В западной части щита выделяются Кокшетауская и Улытауская возвышенности, разделенные равнинами Тенгизской впадины. В восточной части рельеф имеет форму обширного сводового поднятия с более коротким южным и растянутым северным склонами. Общая приподнятость, слабая дифференциация на крупные впадины и возвышенности, наличие островных гор и большое разнообразие в их ориентировке составляют особенности орографии Казахского щита [1].

Для морфоструктуры Казахского щита существенное значение имеют глубинные разломы. Важнейшими из этих разломов, определяющими его сложный блоковый характер, являются Улытауский, Успенский, Токрауский, Жалаир-Найманский, Жонгарский, Чингизский. Наибольшее морфоструктурное значение имеют глубинные разломы северо-западного простирания, переходящие в пределы щита из орогенной области. Здесь, прежде всего, надо отметить систему разрывов Жалаир-Найманской зоны, Жонгарский и Чингизский глубинные разломы, выраженные в современном рельефе. Другие разломы, как Успенский, играли роль в формировании субстрата щита, определяя особенности развития отдельных тектонических зон и специфику их магматизма. Анализ глубинного строения северной части щита показал, что в целом толщина земной коры закономерно уменьшается здесь с юга на север. Максимальные мощности земной коры (53-54 км) характерны для водораздела между системой рек Нура-Есиль (Ишим) и реками Селеты, Оленты, Шидерты, а также для района Баянаульских гор. Особо выделяется Кокшетауская глыба. По геофизическим данным, эта территория интерпретируется как область с более интенсивным тектоническим режимом. Таким образом, в пределах щита положительные морфоструктуры,

представленные низкогорными участками, характеризуются относительно повышенной толщиной земной коры и более дробным рельефом поверхности Мохо. Увеличение мощности земной коры характерно для областей молодого горообразования, в том числе и для азиатского горного пояса, обрамляющего щит на юго-востоке. Близость последнего сказывается на закономерностях морфоструктурного плана щита. Действительно, крупная наложенная морфоструктура – Центрально-Казахстанский низкогорный пояс – тяготеет к орогенной области. Его субширотное простирание хорошо сопоставляется с морфоструктурным планом северного Тянь-Шаня и Жонгарского Алатау. Крупные унаследованные морфоструктуры щита приурочены к его западной и северо-западной частям, наиболее удалённым от орогенной области.

Тектонические движения щита в мезо-кайнозое развивались на фоне крупных палеогеографических событий, связанных с изменениями климата и уровня Мирового океана. В течение мезозоя Казахский щит пережил континентальную стадию развития с периодически меняющимся режимом тектонических движений. В палеогене неоднократно происходили морские трансгрессии. Однако в палеоцене, эоцене и нижнем олигоцене море не заходило в пределы щита. В то же время его высокий уровень создавал благоприятные условия для выравнивания суши. В конце нижнего олигоцена море покидает окраины щита и начинается неотектонический этап его развития. В среднем и верхнем олигоцене происходят деформации древнего пенеплена, получившие отражение в современном рельефе [2].

Важный этап развития рельефа Казахского щита приходится на миоплиоценовое время, характеризующееся широким распространением глинистых осадков аральской и павлодарской свит. В той или иной степени сохранности они встречаются в пределах щита повсеместно, являясь своего рода геоморфологическим репером. Наибольшее значение как репер имеют аральские глины, озерное происхождение которых установлено надежно. По мнению исследователей (Малиновский В.Ю., 1967), причиной такого широкого распространения этих глин является общее приседание Казахской глыбы. Сваричевская З.А. (1964) связывает это с высоким стоянием вод озерного аральского водоема. В это время отмечался высокий уровень Мирового океана.

Четвертичный период в пределах Казахского щита ознаменовался значительной активизацией тектонических движений, обусловивших возникновение молодых эрозионных и аккумулятивных элементов рельефа в условиях общей аридизации климата.

Центрально-Казахстанский низкогорный пояс возник в процессе значительной переработки пенеплена новейшими движениями, о чем свидетельствуют фрагменты пенеплена, сохранившиеся в западной части пояса на высотах 800-850 м, а в восточной – 1000-1200 м. Современный эрозионно-тектонический рельеф начал формироваться здесь в

конце среднего олигоцена. В миоплиоцене расчлененный эрозионный рельеф был выполнен отложениями аллювиально-озерного и делювиально-пролювиального генезиса. Новая активизация поднятий происходит в конце плиоцена и в плейстоцене. Эти поднятия не привели к глубокому расчленению рельефа, что объясняется их относительно слабой дифференцированностью и общей засушливостью климата в плейстоцене [3].

В основе средней денудационной ступени северного склона щита лежит пенеплен. В западной ее части (в Карагандинском районе) пенепленизация происходила в два этапа: в конце триаса и с конца юры до нижнего мела включительно. В верхнемеловое-палеогеновое время в результате проявления тектонических движений здесь сформировалась разветвленная речная сеть. В миоплиоцене все было перекрыто достаточно мощной толщей глинистых осадков (более 100 м). В плейстоцене в результате новой активизации поднятий произошло заложение современной речной сети и откапывание древнеэрозионного рельефа.

Таким образом, в современной морфоструктуре средняя денудационная ступень представляет собой крупный фрагмент древнего пенеплена, видоизмененного эрозионно-тектоническими процессами новейшего времени. Широко распространенные здесь островные горы (Нияз, Ерейментау, Баянаульские и др.) рассматриваются как омоложенные новейшими движениями структурные элементы фундамента, т.е. как морфоструктуры более мелкого порядка. Южный склон Центрально-Казахстанского низкогорного пояса следует рассматривать в целом как очень слабо видоизмененный за новейшее время пенеплен, который возник здесь уже в первой половине мезозоя. Фрагменты пенеплена со смытой корой выветривания имеются и в современном рельефе. В олигоцен-среднеплиоценовый этап вся территория испытала почти недифференцированное поднятие малой амплитуды, превратившее ее в приподнятую и полого наклоненную на юг равнину. Стабильный тектонический режим сохранялся здесь и в плиоцен-четвертичное время.

Речные долины. Речная сеть Центрального Казахстана принадлежит к бассейнам Аральского моря (Чу, Сарысу) и озера Балхаш (Моинты, Жамши, Токрау, Кентырлау, Аягуз). Почти все реки относятся к категории временных водотоков, а во многих долинах сток отсутствует. Характерно разделение долин на древние и современные.

Древние долины имеют ширину от 5-10 до 20-30 км. Длина расширенных участков небольшая, а глубина вреза составляет 30-70 м, местами достигая 90-160 м. Долины иногда лишены аллювия и выполнены глинистым материалом озерного, озерно-лагунного и делювиального происхождения. Часто такие долины представляют собой внутригорные впадины, разделяющие горные массивы (например, в верховьях Нуры и Шерубайнуры). Исследуя аральскую и павлодарскую свиты, выполняющие древнюю долину Жаманузень (в бассейне Жаман-Сарысу), Ключкин В.В. (1961) установил увеличение мощности по направлению к центру впадины, что свидетельствует о ее тектоническом происхождении [2,3]. Представление о широко развитой древней эрозионной сети складывается в результате анализа её современного положения, т.к. изолированные, возникшие в верхнем олигоцене-нижнем плиоцене, впадины были включены в речную сеть четвертичного возраста. С этим связана одна из особенностей рассматриваемых долин – их чётковидность. Расширенные древние участки соединяются узкими эрозионными долинами, при этом продольный профиль всей долины характеризуется большими неровностями. В некоторых случаях эти долины-прогибы бывают осложнены флексурами или разломами. Эти древние долины, являющиеся по существу тектоническими прогибами, возникли в основном в среднем олигоцене и нижнем плиоцене. Более древние долины также использовали прогибы. Долина Сарысу использует прогиб на Казахском щите, выполненный аллювиальными отложениями мел-палеогенового возраста и переходящий на юго-западе в Сарысуискую синеклизу.

Рис. 1 Древние долины Центрального Казахстана [3].

Современные долины и лога имеют характерную особенность. Эти долины шириной в 50-10 м обычно отличаются неглубоким врезом (до 10-40 м), сравнительно хорошо разработаны и имеют террасы. Склоны их часто расчленены мелкими логами и превращены в мелкосопочник склонов. Значительно изменяется облик современных долин там, где они используют древние долины или впадины. В этом случае они расширяются до нескольких километров. Склоны или сохраняют пологие уклоны древних долин (долина Моинты), или также превращаются в мелкосопочник склонов в том случае, если современная долина полностью использует днище древней. Современные долины используют не только прогибы некоторых древних долин, но и зоны разломов. Мелкие лога часто используют трещиноватость. Особенно это характерно для гранитов, где они отличаются прямолинейностью и колленчатыми очертаниями в плане.

Большинство древних и древнейших долин являются полупогребенными и лишь в редких случаях их днища обнажаются на поверхности в виде террас. Переуглубления долин в прошлом были обусловлены более низким положением общего базиса эрозии. Заполнение их, особенно глинистым материалом, происходило в периоды повышения базиса эрозии. Древнейшие долины установлены в периферических северо-восточных районах щита, где они обрываются молодой впадиной оз. Селеты-тениз. Нижняя часть отложений, выполняющих до-

лины, принадлежит верхам нижнего мела. Они перекрываются морскими отложениями мелового возраста.

Древние долины имеют широкое распространение. Местами они характеризуются хорошо развитым слоем аллювия. Основная масса осадков, выполняющих долины, представлена глинами. В верхней части буро-красными, в нижней – зеленовато-серыми с включением плохо окатанного или неокатанного щебня. Они относятся к аральской свите среднего-верхнего миоцена. Красноцветные глины преимущественно делювиального генезиса, имеют нижнеплиоценовый возраст (павлодарская свита). Верхнеолигоценый возраст аллювия древних долин был установлен для долин Чу (Елисеев, 1958), Селеты (Салтыков, Сваричевская, 1961), а среднеолигоценый – для долин Атасу (Малиновский, 1959), Нуры и Сарысу (Малиновский, 1967). Олигоценый и более древний возраст аллювия древних долин определен условно [3].

Современные долины среднеплиоцен-четвертичного этапа наиболее четко выражены в рельефе. Они наследуют древние долины. В долинах наблюдаются террасы. Чаще всего аллювиальные четвертичные отложения с размывом ложатся на осадки неогена. В этом случае их базальным горизонтом является мелкогалечный конгломерат с карбонатным цементом. Морфологические особенности современных долин разнообразны. Почти для всех долин характерны сравнительно слабая разработанность русла. В областях поднятий русла и склоны крутые, обнаженные и скалистые.

Заключение. Плановое расположение речной сети и её соотношение с новейшими структурами указывает в большинстве случаев на тесную связь с тектоническими элементами. В своем развитии речная сеть испытала несколько этапов обновления, обусловленных как тектоническими, так и климатическими процессами. Имели место врезы с формированием типичных аллювиальных и пролювиальных отложений в позднем мелу, среднем-позднем олигоцене, в позднем плиocene, в ранне-четвертичное, среднечетвертичное и позднечетвертичное время. Река Талды, на которой расположен

могильник Бада, также относится к древним долинам. Если иметь в виду, что древние долины имеют достаточно широкое распространение в Центральном Казахстане (рис. 2), то можно предположить, что могильники могут быть обнаружены при раскопках и в других древних долинах.

Археологические работы, проводимые на территории Центрального Казахстана, дают достаточно обширный материал для геoaрхеологических исследований и способствуют развитию в археологии геологических и геоморфологических методов [4].

Рис. 2 Могильник Бада на древней долине р. Талды [5].

References

1. Veselova L.K. Geomorphology of Kazakhstan: textbook. Almaty, 2018. – 172 p. [Published in Kazakhstan]
2. Svarichevskaya Z.A. Geomorphology of Kazakhstan and Central Asia. LSU, 1965. P. 142-156 [Published in Russian]
3. Voskresenski S.S. Geomorphology of the USSR. M., 1968. P. 146-181 [Published in Russian]
4. Akpambetova K.M. Geoarchaeological studies in Kazakhstan/Materials of the IX All-Russian meeting on the study of the Quaternary period. Irkutsk, September 15-20, 2015 P. 8-10 [Published in Russian]
5. Material provided by E.Sh. Amirov (Department of Archeology, Ethnology and National History of Karaganda University named after E.A. Buketov)